

महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन

कु. सोनम,

शोध छात्रा, अर्थशास्त्र विभाग, ए एम जे पी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश

Corresponding author- कु. सोनम,

Email- sonamgujjar650@gmail.com

सारांश

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी संदर्भ है किंतु आर्थिक आत्मनिर्भरता अन्य सभी पक्षों के साथ मूल रूप से जुड़ा है। प्राचीन काल से ही महिला सशक्तिकरण की महत्ता को समझते हुए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होते रहें हैं। इसके अलावा नाबार्ड द्वारा संचालित स्थानीय तौर पर निर्मित स्वयं सहायता समूहों ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वयं सहायता समूह एकजुटता व माइक्रोफाइनेंस के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रस्तुत शोध पत्र में महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का समीक्षात्मक मूल्यांकन किया गया है। जिसमें वर्णनात्मक विधि के आधार पर प्राथमिक व द्वितीयक समंको का विश्लेषण किया गया है।

मुख्य चर—महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह

प्रस्तावना

भारत एक विशाल आबादी वाला देश है। तेज विकास के बावजूद अभी भी आर्थिक वितरण समान नहीं है। भारत में मानव पूंजी का आधा हिस्सा जिसमें महिलाएं शामिल हैं, अभी भी सम्मानजनक स्थिति के लिए लालायित है। ऐसे में स्वयं सहायता समूहों ने इन तबकों के लिए एक नई रोशनी की उम्मीद जगाई है। स्वयं सहायता समूह आर्थिक व सामाजिक विकास के लाभ से वंचित लोगों के द्वारा स्वेच्छा से बनाया गया समूह है। जो समान आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। सदस्य अपने ही बीच से प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अपनी सूक्ष्म बचतों से पहले अपने सदस्यों को ऋण देते हैं। शुरुआती दौर में सफल होने के लिए बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

महिला सशक्तिकरण — सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है। जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता व बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ व स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि से देखें तो महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का समीक्षात्मक व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण को मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए। उन्हें पुरुषों के साथ— साथ विकास की सहभागी माना जाए। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएं अपने आर्थिक स्वावलंबन, राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुंच व नियंत्रण प्राप्त करती हैं। वास्तव में महिला सशक्तिकरण की शुरुआत तब होती है जब वे अपनी क्षमताओं के प्रति पूरी तरह जागरूक हो जाती हैं। अतः महिला सशक्तिकरण की सार्थकता यह है कि उन्हें इतना योग्य बनाया जाए कि वे अपनी क्षमताओं एवम योग्यताओं को पहचान सकें। इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए इन्हें अवसर, सुविधा, आंतरिक व बाहरी वातावरण पर भी ध्यान देना है। ताकि वे अपनी क्षमताओं व आत्मसम्मान की वृद्धि कर सकें तथा वे अपने प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की क्षमता भी विकसित कर सकें।

स्वयं सहायता समूह — स्वयं सहायता समूह गरीब लोगों के स्वैच्छिक संगठन हैं। से सामाजिक आर्थिक रूप से पीछे युवा वर्ग विशेषकर महिलाओं पर केंद्रित है। एस एच जी की अवधारणा को सर्वप्रथम बांग्लादेश में 1970 के दशक में गरीब लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु लाया गया। एस एच जी को जीवंत रूप प्रदान करने में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. मोहम्मद युनुस का अविस्मरणीय योगदान रहा है। इन्होंने एस एच जी को बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के रूप में संचालित किया। एस एच जी को 1991-92 में नाबार्ड के द्वारा विशेष प्रोत्साहन दिया गया। वास्तव में एस एच जी ग्रामीण निर्धनों का छोटा व आर्थिक दृष्टि से एक समान और एक दूसरे से जुड़ा

समूह है। यह स्वप्रेरणा से बचत के लिए बनाया गया समूह है। सामान्यतः एक एस एच जी में 10—20 सदस्य होते हैं। जो अपनी अल्प बचत में से अपनी आवश्यकतानुसार ऋणों का लेनदेन करते हैं। ये समूह व्यक्तियों, स्थानीय बैंकों एवम सहकारिताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। भारत में लगभग 1.2 करोड़ एस एच जी हैं, जिनमें 88 : सम्पूर्ण महिला एस एच जी हैं। इसमें सफलता की कहानियों में केरल में कुटुम्ब श्री, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास मण्डल और हाल ही में लूमस ऑफ लद्दाक शामिल हैं। वर्तमान में एस एच जी बैंक लिंकेज परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस परियोजना बन गई है। एस एच जी आंदोलन जो अपने 30 वें वर्ष में एक छोटे और सीमांत वर्गों को शामिल करने के लिए एक शक्तिशाली मध्यस्थ के रूप में उभरा है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार हितधारकों के सक्रिय सहयोग से एस एच जी — बी एल पी में 47240.5 करोड़ की बचत राशि वाले 119 लाख एस एच जी के माध्यम से 14.2 करोड़ परिवार शामिल हैं। पिछले दस वर्षों के दौरान एस एच जी क्रेडिट लिंक्ड की संख्या 10.8 प्रतिशत सी ए जी आर से बढ़ी है, जबकि इसी अवधि के दौरान प्रति एस एच जी क्रेडिट संवितरण 5.7: सी ए जी आर से बढ़ा है। विशेष रूप से, स्वयं सहायता समूहों का बैंक पुनर्भूगतान 96 प्रतिशत से अधिक है, जो उनके ऋण, अनुशासन और विश्वसनीयता को रेखांकित करता है।

साहित्य की समीक्षा

कोकिया पी,(2016) ने महिला सशक्तिकरण का परीक्षण किया और यह पाया कि समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो सम्पूर्ण विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित करती है। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण को सुधारने का एक महत्वपूर्ण सूचक है।

पाण्डेय एस,(2016) ने अपने अध्ययन "स्वयं सहायता समूह, लघु ऋण एवम महिला सशक्तिकरण" में यह निष्कर्ष निकाला कि ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में एस एच जी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एस एच जी में महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाकर उनके सामाजिक व आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

देवी विमला,(2020) ने अपने शोध पत्र में बताया कि स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। क्योंकि इन समूहों में कार्य करने से उनके स्वाभिमान, गौरव व आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। जिससे महिलाओं की क्षमताओं में बढ़ोतरी होती है।

सिंह, कुशल व गौतम,(2011) ने अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि महिलाओं का एक अत्यधिक बड़ा प्रतिशत स्वयं सहायता समूह की सदस्यता के बाद सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। महिलाओं की समूह में भागीदारी उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने, आत्मविश्वास पैदा करने, सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण तथा क्षमता निर्भर योग्य बनाना है।

शोध की आवश्यकता

महिलाएं, जो देश की मानव पूंजी का बड़ा हिस्सा हैं। वह जानकारी के अभाव में तथा जागरूकता की कमी के कारण अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रही हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन बदलते ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर स्वयं सहायता समूह से महिलाओं के सशक्तिकरण में होने वाले परिवर्तनों, विशेष रूप से उनकी उद्यमिता तथा आत्मनिर्भरता में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखकर किया गया है।

शोध उद्देश्य—

1. स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से महिलाओं की आय में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
2. स्वयं सहायता समूह में जुड़ने से महिलाओं की आत्मनिर्भरता की स्थिति में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना।

शोध विधि — शोध विधि शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का एक तरीका है। प्रस्तुत शोध पत्र के लिए वर्णनात्मक शोध विधि का चयन किया गया है। शोध में सूचना एकत्र करने

उम्र स्तर	सदस्य	प्रतिशत
18-25	5	10
25-40	32	64
40 से अधिक	13	26
कुल सदस्य	50	100

शैक्षिक स्तर— एस एच जी में शामिल सदस्यों में 2 सदस्य अशिक्षित, 30 सदस्य हाईस्कूल उत्तीर्ण, 50 सदस्य इंटरमीडिएट,

के लिए प्राथमिक आंकड़ों के तहत प्रश्नावली तथा सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया गया है। तथा द्वितीयक स्रोत के तहत प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं, लेखों, पुस्तकों व इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त जानकारी को शामिल किया गया है।

शोध क्षेत्र — प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए जनपद अमरोहा को अध्ययन का क्षेत्र बनाया गया है। अध्ययन के लिए यादरच्छिक नमूने के आधार पर अमरोहा जनपद में कार्यरत 50 महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को शामिल किया गया है।

विश्लेषण — प्रस्तुत शोध में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में हुए परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। सर्वेक्षण में 50 महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को शामिल किया गया है जिनका निष्कर्ष एस प्रकार है।

उम्र स्तर— एस एच जी में शामिल सदस्यों में 10: महिलाओं के उम्र 18-25 वर्ष के बीच, 64: महिलाओं के उम्र 25-40 वर्ष के बीच 26: सदस्यों की उम्र 40 वर्ष से अधिक पाई गई है।

10 महिला सदस्य स्नातक तथा 8 महिला सदस्य परास्नातक पाई गई हैं।

शैक्षिक स्तर	सदस्य	प्रतिशत
अशिक्षित	1	2
हाईस्कूल	15	30
इंटरमीडिएट	25	50
स्नातक	5	10
परास्नातक	4	8
कुल सदस्य	50	100

सर्वेक्षण से पता चला है कि प्रत्येक समूह में 11 सदस्य होते हैं। जो बैंक में समूह के नाम से एक बचत खाता खुलवाते हैं। ये सदस्य प्रति महिला 100 रुपए की बचत राशि समूह के खाते में जमा करवाते हैं। जिससे छोटी छोटी बचतों से उनके पास कुछ ही दिन में एक बड़ी राशि एकत्र हो जाती है। जिसे आवश्यकता पड़ने पर कोई भी सदस्य निकाल सकते हैं। समूह की सदस्य समूह से ऋण भी ले सकती हैं। वे ऋण लेकर अपना कोई भी रोजगार प्रारंभ कर सकती हैं या अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर सकती हैं। सदस्यों ने बताया कि वे एस एच जी में जुड़ने से पहले गृह कार्य में संलग्न थीं। उन्हें अपनी आजीविका के लिए उन्हें दूसरो पर ही निर्भर रहना पड़ता था। एस एच जी में जुड़कर महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है तथा उनमें बचत करने की आदत भी विकसित हुई है। एस एच जी में जुड़ने के बाद वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। तथा आवश्यकता पड़ने पर दूसरो की भी सहायता कर रही हैं। समूह की कुछ सदस्य बी. सी. सखियों के रूप में काम करके गांव में ही बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। कुछ सदस्य अंत्योदय योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी विद्यालय में राशन पहुंचाने का काम कर रही हैं। जिससे समाज में उनकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा है। एस एच जी की सदस्य अपने नियमित बचत से एक कोष बना रही हैं, जिसका उपयोग आपातकालीन परिस्थिति में अपने सामूहिक व व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति हेतु करती हैं। एस एच जी सदस्य अपने संचित कोष से ग्रामीण आधारित सूक्ष्म व लघु उद्योग की शुरुआत भी कर रहे हैं। जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। जैसे — आचार बनाना, दलिया बनाना, चटोई बनाना व पैकिंग कार्य करना आदि सूक्ष्म कार्य को करके महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति कर रही हैं। एस एच जी के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक स्तर में काफी बदलाव हुआ

है। एस एच जी सदस्य घरेलु समुदाय और स्थानीय लोकतांत्रिक क्षेत्र में निर्णय लेने में भागीदारी कर रही हैं। एस एच जी की बैठकों में भागीदारी करना सदस्यों की समूह के लिए ही नहीं बल्कि उनके जीवन में भी सफलता के मार्ग खोलती है। एस एच जी में शामिल होने के बाद की स्थिति स्पष्ट रूप से सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक सुधार को दर्शाती है।

निष्कर्ष :-

उपरोक्त सभी पहलुओं पर अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकल कर आया है, कि महिलाएं एस एच जी में सक्रिय भागीदारी के द्वारा सशक्त बनने की दिशा में प्रगतिशील हैं। ये समूह आर्थिक सशक्तिकरण द्वारा स्वावलंबी, स्वतंत्र बनने में सहायता कर रहे हैं। एस एच जी में शामिल महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने, आत्मविश्वास प्राप्त करने तथा सामाजिक व आर्थिक विकास की ओर बढ़ने व क्षमता निर्माण में वृद्धि की है। इस प्रकार एस एच जी अनेक गतिविधियों के द्वारा न केवल महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक व रचनात्मक वातावरण को भी विकसित करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये समूह ग्रामीण क्षेत्रों में महिला लचीलापन और उद्यमिता के सबसे शक्तिशाली इंक्यूबेटो में से एक है। यह गांवों में लैंगिक, सामाजिक व आर्थिक दशा को बदलने के लिए एक शक्तिशाली माध्यम है। महिलाएं कई क्षेत्रों में बी.सी. सखियों, किसान सखियों और पशु सखियों के रूप में काम कर रही हैं। एस एच जी के माध्यम से महिलाएं आय के स्वतंत्र स्रोत बनाने में सक्षम हैं।

सुझाव :-

वर्तमान में एस एच जी के रूप में एक बड़ी संख्या में मानव पूंजी विद्यमान है। जो उचित प्रशिक्षण व जानकारी के अभाव में अपनी

क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रही हैं। एस एच जी को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं।

1. एस एच जी एस के सदस्यों को समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
2. महिलाओं को स्वयं निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए।
3. प्रचार प्रसार के द्वारा महिलाओं को एस एच जी के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
4. बैंकों द्वारा उदार ऋण नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे महिला सदस्य समय से ऋण प्राप्त करके अपना रोजगार प्रारम्भ कर सकें।

Referances

1. Kokia, P. (2016),"Women empowerment for Sustainable Development
2. Aashish publication New Delhi.P.27.
3. Pandey, S. (2016),"Self help group,small loan and women empowerment - A case Study"IAJSSR Vol -4,no(2): PP [64-68](#)
4. Devi,V.(2020),"political importance of group in contribution of Self help group in empower development of rural Women "IJAR Vol -9 no.11.
5. Singh, koushal or Goutam (2011), Importance of self help group in rural
6. Development.
7. Indian Economic Survey (2020-23) PP.[162-164](#).
8. NABARD Reports,(2019) "Progress of SHG and their work" Social
9. Welfare Vol -48 no:11 PP.15.